

Repräsentation der Visitor Identities (J. Falk) durch die in der GG ermittelten Mental Models

Methode

Repräsentative Interpretation der Mental Models/Daten in den befragten Gruppen

Quellen

- Liste der Codes und Auswertung der Mental Models auf Grundlage der GG Befragung
- Abfrage demografischer und verhaltensbezogener Daten bei GG Besuchern
- Falk, J.H. (2016). Die Besucher von Kunstmuseen aus der Perspektive der identitätsbezogenen Besuchermotivationen. In R. Wenrich & J. Kirmeier (Eds.). Kommunikation, interaction und partizipation. Muenchen, Germany: Kopaed.
- Falk, J. H. (2009). Identity and the museum visitor experience. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.

Ziele

Es gilt das Typische der befragten Gruppe hinsichtlich der Visitor Identities aufzuzeigen und Besonderheiten der Gruppe gegenüber den Visitor Identities abzugrenzen, um ...

- die Möglichkeit einer Verallgemeinerung von Mental Models (und Customer Journey) hinsichtlich der Visitor Identities zu prüfen,
- abzuwägen, inwieweit allgemeine Aspekte der Visitor Identities zusätzlich in die Interpretation einbezogen werden können,
- Fehlinterpretationen zu vermeiden, wenn die Erkenntnisse nicht stellvertretend für die Visitor Identities sind,
- Hinweise auf Besonderheiten zu erhalten, die für die Besucher der GG typisch sein könnten,
- durch die Abweichungen neue für die Gestaltung interessante Aspekte aufzudecken.

Hinweis: In den angehängten Codelisten sind auffällige Abweichungen von Falk's Motivationstypen orange markiert.

Hinweis: Die Zahlen in den folgenden Texten bezeichnen die Spalten in den Excel Codelisten und damit den Code.

Explorers	Visitors who are curiosity-driven with a generic interest in the content of the museum. They expect to find something that will grab their attention and fuel their learning.
Gemeinsamkeiten	Für Explorer typisch ist der Wunsch der Befragten, neue Themen zu entdecken und darüber zu lernen, bereits vor dem Besuch wird das Web zur „Erforschung“ genutzt (5, 55). Obwohl intellektuelle Inspiration gesucht wird, ist das inhaltliche Interesse eher generell ausgeprägt (34, 153) und bezieht sich typischerweise auch auf die peripheren Bereiche Kulturforum, Foyer und Wandelhalle sowie die Ausstellungsräume (80, 101, 184, 207). Während des Besuchs wird typischerweise Wert auf eine effiziente (und visuelle) Besucherführung gelegt (121, 116, 145, 158, 162, 173, 279), ohne sich dirigieren oder bevormunden zu lassen (143, 237) – Explorers wollen sich in einem gewissen Rahmen „treiben“ und Inhalte spontan auf sich wirken lassen (132, 216 ff.). Auch im Shop wird „etwas Substanzielles“ gesucht (351) und nach dem Besuch das Erlebte emotional und kognitiv reflektiert (374, 383). Ein Folgebesuch wird erwägt, wenn es Neues zu entdecken gibt (397), auch das ist typisch für Explorers.
Unterschiede	Es ist üblicherweise nicht so, dass Explorers allein ins Museum kommen (wie in diesem Fall alle Befragten der Gruppe) und sich nicht austauschen wollen (47). Ggfs. ist hier zu prüfen, ob die GG insgesamt mehr Alleinbesucher anzieht. Ist dies nicht der Fall, ist bei der Interpretation zu beachten, dass die Angebote der GG von Explorers auch gemeinsam in Anspruch genommen und diskutiert werden. Für Explorers spielt das Museumscafe eine zentrale Rolle als Ruhe- und Orientierungspunkt – hier evtl. weniger (346), da das Cafe erst am Ende aufgesucht/gefunden wird? Mitunter zeigen die Daten eine gewisse Nähe zum Experience Seeker (22, 153) und Prof./Hobbyist (konkretes künstlerisches Interesse). Bei Letzterem spielt ggfs. auch eine Rolle, dass die meisten Befragten wiederkehrende bzw. erfahrene Besucher sind.
Gesamteinschätzung	sehr hohe Übereinstimmung

Facilitators	Visitors who are socially motivated. Their visit is focused on primarily enabling the experience and learning of others in their accompanying social group.
Gemeinsamkeiten	Es handelt sich um eine sozio-demografisch heterogene Gruppe aus „Facilitating Socializers“ (mit Bekannten da) und Lehrern. Die Lehrer zeigen eine typisch ausgeprägte Motivation, den Schülern etwas Besonderes zu bieten und zu vermitteln (43). Typisch für Facilitators insgesamt ist das grosse Interesse an Nicht-Ausstellungsbereichen (107, 136, 187) und am übersichtlich, ansprechend und effizient gestalteten Eingangsbereich (136, 143, 154, 160), um ihrer Unterstützungsfunktion nachkommen zu können. Der Wunsch nach (Kinder-)freundlichem Personal (255), aussagekräftigen Labels und Interactives als Interpretationshilfen, dem Cafe als „Belohnung“ (364) sind ebenfalls typisch (hier auf die Bedürfnisse von Lehrern bezogen, z. B. 344). Typisch und wünschenswert für Facilitators ist auch das Gefühl, etwas Gutes (für andere) erreicht zu haben.
Unterschiede	Da „Facilitating Parents“ in der Gruppe fehlen, gibt recht wenige Hinweise für eine familien- und kinderfreundliche Gestaltung (z. B. Kinderparadies). Lehrer sind eine spezielle Gruppe mit untypisch hoher Vorerfahrung (hier offensichtlich auch sehr vertraut mit der GG), eigenen Rahmenbedingungen (z. B. Lehrplan) und Anforderungen (z. B. Anmeldung bei Besuchsdienst). Daraus resultiert ein Hang zum Professional/Hobbyist mit starkem inhaltlich-didaktischen Interesse (vor allem sichtbar „in der Ausstellung“ 122 ff.) Vom Personal und Infomaterial wird damit auch vergleichsweise wenig inhaltliche Unterstützung verlangt (255, 292, 340). Insgesamt sind die Motivationen und Erwartungen für Facilitators recht egoistisch (32, 43) und ähneln (neben Professionals) auch jenen von Explorern (327). Dies ist das ein erwartbares Ergebnis, wenn Lehrer befragt werden. Wahrscheinlich macht es Sinn bei Interpretation genau zu schauen, für welche Untergruppe (Lehrer, Familien, Bekannte) ein bestimmter Aspekt relevant ist und bei der Gestaltung konkret auch nur diese Gruppe(n) im Auge zu haben.
Gesamteinschätzung	mittlere Übereinstimmung

Experience Seekers	Visitors who are motivated to visit because they perceive the museum as an important destination. Their satisfaction primarily derives from the mere fact of having “been there and done that.
Gemeinsamkeiten	Experience Seekers haben eine klare Vorstellung davon, was sie vom Museumsbesuch erwarten und orientieren sich oft an aufmerksamkeitsstarken (Sonder-)Ausstellungen – dies scheint auch hier der Fall zu sein (5 ff., 403). Sie suchen Orientierung für die Anreise (80) sowie vor (124) und während des Besuchs (150, 161, 168, 237, 258, 269), und wenn diese fehlt, folgen sie anderen bzw. der Masse (146). Typisch sind das Interesse an einfachen bzw. nicht zu detaillierten Textinformationen und der Wunsch, Erinnerungsfotos (290) oder Shop-Items (357) mit nach Hause zu nehmen (290). Service-/Nebenbereiche ohne Attraktionen (Foyer 112, Cafe 343, weniger die Wandelhalle 173) werden typischerweise als eher langweilig empfunden, spielen aber für die Gesamtzufriedenheit eine gewisse Rolle. Gerne wird anderen über den Museumsbesuch berichtet (397).
Unterschiede	Die Gruppe hat unüblich grosse Vorerfahrung mit Museen, alle Befragten sind wiederkehrende Besucher. Wohl deshalb werden im Vorfeld untypisch wenige Orientierungs- und Interpretationshilfen für die Ausstellung nachgefragt (88). Evtl. lohnt sich zu schauen, wie viele Erstbesucher die GG hat und ggfs. für die Gruppe von erstbesuchenden Experience Seekers die Ergebnisse anders zu interpretieren. Weiterhin sind Details und der Kontext der Bilder/Ausstellung für die Befragten von ungewöhnlich hohem Interesse, z. T. ähnelt das Verhalten Explorers oder Professionals (z. B. 301, 314). Überdies besteht Nähe zum Recharger (8, 37, 39, 42): So spielt die Raumwirkung für die Befragten eine grosse Rolle (188) und sie reagieren sensibel auf Störungen (229). Das Verhalten der Gruppe stimmt im Kern gut mit dem Experience-Seeker überein, zugleich besteht eine leichte Unschärfe in Bezug auf praktisch alle anderen Visitor Identities.
Gesamteinschätzung	hohe Übereinstimmung

Professional/Hobbyists	Visitors who feel a close tie between the museum content and their professional or hobbyist passions. Their visits are typically motivated by a desire to satisfy a specific content-related objective.
Gemeinsamkeiten	Wie die Befragten kommen Professional/Hobbyists aufgrund eines beruflichen Interesses oder konkreter Ausstellungsstücke (5, 33, 55, 314). Periphere Bereiche des Museums sind weniger wichtig (Kulturforum 83) und/oder sollen klassische Funktionen im Museum erfüllen (Foyer 92). Events und andere Besucher werden leicht als störend empfunden, Professional/Hobbyists kommen gern allein (44, 45, 197). Sie haben wenig Interesse an einfacher Vermittlung wie Labels oder Audioguides (65, 216, 231, 242), schätzen aber Besucherservice und Interactives, wenn diese eine vertiefte Auseinandersetzung fördern (205, 218, 262). Wichtig ist Effizienz, um gezielt zu bestimmten Kunstwerken zu gelangen und diese detailliert analysieren zu können (140, 167, 177, 267): Lagepläne mit genauer Verortung der Bilder (67, 142, 152, 222), schnelle „Abfertigung“ vor und nach dem Besuch (101, 274) und eine klare (chronologische) Orientierung (132, 183)). Cafe und Sitzbänke werden als Ruhezone zwischen der „Arbeit“ geschätzt (194) – evtl. wird das Cafe in der GG von Professionals weniger aufgesucht (277), weil es sich am Ende der Ausstellung befindet. Typischerweise wird der Shop besucht, um etwas mit einem starken inhaltlichen Bezug zur Ausstellung zu kaufen (283, 293).
Unterschiede	Eine leichte Nähe zum Explorer besteht in der Motivation, etwas Neues zu entdecken, sich durch die Ausstellung treiben zu lassen und diese als Gesamterlebnis zu betrachten (27, 130, 171). Die Nutzung der Wandelhalle als Ruhezone (153) könnte auf Rechargers hindeuten, hier scheint diese aber nur der kurzfristigen Erholung zu dienen, bevor die professionelle Arbeit weiter geführt wird.
Gesamteinschätzung	sehr hohe Übereinstimmung

Rechargers	Visitors who are primarily seeking to have a contemplative, spiritual and/or restorative experience. They see the museum as a refuge from the work-a-day world and place where they can see inspiring and beautiful things.
Gemeinsamkeiten	Typische Interessen von Rechargers – interessante Räumlichkeit, schräge Kunst, Meidung anderer Besucher und Lärm, Entspannung, Kopf frei bekommen, Horizonterweiterung (4 ff.) – finden sich auch in der Gruppe. Auch die spontane Entscheidung zum Besuch aufgrund freier Zeit (61) passt zum Motivationstyp. Rechargers orientieren sich grob an Schwerpunkten, Ausstellungsobjekten oder der Raumgestaltung (41, 70, 193, 216), Lagepläne und Interpretationshilfen werden (zunächst) ignoriert oder flüchtig genutzt (160, 292, 319) – Ausnahmen sind „sinnliche“ Audioguides oder Interactives (294, 308). Rechargers sind unzufrieden, wenn ihre ästhetischen Erwartungen nicht in jedem Bereich erfüllt werden (Kulturforum 104, Foyer 125, Wandelhalle 205 oder sogar Schliessfächer 155). Die Ausstellung wird unter ästhetischen Kriterien (schön, kahl, trüb, atmosphärisch, ...) und als Gesamterlebnis beurteilt (233) – dann im Detail durchdrungen (251, 254, 260, 336) und emotional reflektiert (429). Rechargers betrachten auch das Cafe (373), den Shop (388) und (wenn älter) sogar den Kinderbereich als „meditative Ruhezone“ mit grossen Ansprüchen an die Erlebnisqualität. Die hier offenkundige Relevanz von Sitzgelegenheiten ist ein „Recharger-Klassiker“ (271, 369).
Unterschiede	Die Befragten zeigen Neugier und möchten sich mitunter eher treiben lassen (4 ff., 182) – diese Ähnlichkeit mit Explorers gilt allerdings auch für Falk's Idealtypen. Das durchscheinende konkrete künstlerische Interesse bedeutet nicht unbedingt eine Nähe zu Professionals (vgl. oben Detailinteresse). Evtl. trifft dies auch auf GG Besucher insgesamt zu, die augenscheinlich über viel Museums-Vorwissen verfügen. Damit ist vielleicht auch das für Rechargers etwas überraschende Interesse an Führungen zu erklären (82, 86, 303). Zuweilen scheinen die Befragten (ähnlich Experience Seekers) Aktivität und Aufregung zu vermissen (429), auch dies ist eher unüblich für „friedliebende“ Rechargers. Insgesamt ist das vorliegende Bild aber sehr typisch.
Gesamteinschätzung	sehr hohe Übereinstimmung